

Guides

&

**documentaires
bibliographiques**

2026

**édités par
Edson Poiati Filho
&
Florine Bodier**

*pratiques
et
pratiques*

pratiquesetpratiques.github.io

ISSN : en cours

accès ouvert & diversité, pour toujours

Carlos Carvalho, « Bibliographie essentielle sur Platon et l'Égypte » dans Edson Poiati Filho, Florine Bodier (éd.), Guides bibliographiques & documentaires, *Pratiques & pratiques* 2026/5, Montpellier : Bibliothèque ouverte des mondes anciens, 14 p. 10.5281/zenodo.20418510

L'objectif principal de cet article est d'offrir un accès rapide à une bibliographie essentielle sur l'Égypte chez Platon. En effet, cette thématique n'est abordée que dans un champ d'études très restreint qui fréquemment passe sous silence. Cela concerne autant l'historicité du voyage de Platon en Égypte que le débat autour de la pensée égyptienne. Dans ce dernier cas, s'il y a des mentions explicites dans les dialogues, on ne doit pas ignorer qu'il y a également des traces implicites, encore moins débattues. On soulignera, brièvement, le mythe de l'Atlantide, la critique de l'écriture dans le mythe de Theuth et d'autres thèmes tels que l'eschatologie, la politique et les arts.

The main objective of this article is to provide quick access to an essential bibliography on Egypt in Plato. Indeed, this theme is only addressed within a niche field of study that is frequently overlooked. This concerns both the historicity of Plato's journey to Egypt and the debate about Egyptian thought. Regarding the latter, while there are explicit mentions within the dialogues, we must not ignore the implicit traces, which are even less discussed. We will briefly highlight the myth of Atlantis, the critique of writing in the myth of Theuth, and other themes such as eschatology, politics, and the arts.

Platon, Égypte, *Aegyptiaca*, Atlantide, Phèdre
Plato, Egypt, *Aegyptiaca*, Atlantis, *Phaedrus*

Carlos Carvalho

Chercheur postdoctoral (USP/FAPESP)

10.5281/zenodo.20418510

Plusieurs témoignages anciens mentionnent un séjour de Platon en Égypte. Quoique largement admis dans l'Antiquité, ce voyage est contesté par une partie des spécialistes contemporains, car les sources anciennes sont tardives, comme Cicéron, et soulèvent certaines incohérences. Par exemple, Diogène Laërce affirme que Platon a voyagé avec Euripide en Égypte après la mort de Socrate, mais ce poète était déjà décédé à cette époque. Tandis que certains chercheurs acceptent la véracité de ces récits et voient même des références implicites à l'Égypte dans les dialogues platoniciens, la plupart semblent les rejeter ou, à tout le moins, douter de la véracité de ce séjour. Il n'existe cependant aucun consensus sur la question. Nous n'avons aucune certitude ni sur l'historicité de ce voyage et de son itinéraire ni sur le fait qu'il puisse s'agir seulement d'un topos littéraire (celui du penseur grec voyageant en Égypte pour s'instruire). En réalité, les sources antiques sont souvent incomplètes et lacunaires. Néanmoins, des travaux récents, notamment sur le *Phèdre*, suggèrent que Platon pourrait avoir eu connaissance de certains textes égyptiens. Cela contredit les chercheurs qui soutiennent que le savoir de Platon sur l'Égypte se limite à ce que ses compatriotes connaissaient déjà par l'intermédiaire de sources grecques telles qu'Hérodote.*

* Travail réalisé avec le soutien financier de la Fondation de Recherche de l'État de São Paulo (FAPESP), Brésil. Subvention n° 2023/16231-3.

Recension des rapports sur la voyage et analyse des *Aegyptiaca* chez Platon

- Karel Svoboda, « Platon et l'Égypte », *Archiv Orientální: Journal of the Czechoslovak Oriental Institute* 20, 1952, p. 28-38.
- Heinrich Dörrie, Matthias Baltes (éd.). *Der Platonismus in der Antike: Grundlagen, System, Entwicklung*, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1987. (v. 2).
- Bernard Mathieu, « Le voyage de Platon en Égypte », *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte* 71, 1987, p. 153-167.
- Luc Brisson, « L'Égypte de Platon », *Les Études philosophiques* 2/3, 1987, p. 153-168.
- James McEvoy, « Platon et la sagesse de l'Égypte », *Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique* 6, 1993, p. 245-275.
- Christian Froidefond, *Le mirage égyptien : dans la littérature grecque d'Homère à Aristote*, Ophrys, Aix-en-Provence, 1971.
- François Hartog, « Les Grecs égyptologues », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations* 41-5, 1986, p. 953-967.
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1986_num_41_5_283326
- Henri Joly, « Platon Égyptologue », *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger* 172-2, 1982, p. 255-266.
- André Festugière, « Platon et l'Orient », *Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes* 21, 1947, p. 5-45.
- Roger Godel, *Platon à Héliopolis d'Égypte*, Les Belles Lettres, Paris, 1956.

- Joseph Bidez, *Eos ou Platon et l'Orient*, Academie Royale de Belgique, Bruxelles, 1945.
- Panayiotis Tzamalikos, « The wondrous Greek travels to the East », dans Panayiotis Tzamalikos, *Anaxagoras, Origen, and Neoplatonism: The Legacy of Anaxagoras to Classical and Late Antiquity*, De Gruyter, Berlin, 2016. p. 1516-1558.
- Karl Nawratil, « Platon in Ägypten », *Zeitschrift für philosophische Forschung* 28-4, 1974, p. 598-603.
- Théophile Obenga, *L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie: histoire interculturelle dans l'antiquité, aux sources égyptiennes de la philosophie grecque*, L'Harmattan, Paris, 2005.
- Alice Riginos, *Platonica: The Anecdotes Concerning the Life and Writings of Plato*, Brill, Leiden, 1976.

est dans le *Timée* et le *Critias* que l'on trouve la mention la plus connue au sujet des relations entre les Grecs et les Égyptiens. L'Atlantide est un mythe, mais Platon le présente comme un récit véridique, en s'inspirant de la manière grecque de rapporter les événements historiques. Pour cette raison, plusieurs chercheurs contemporains ont tenté de localiser cette île merveilleuse, presque utopique, dans le temps et l'espace. Les hypothèses sont nombreuses : les Minoens de Crète, les Peuples de la mer, les Mycéniens... ce sont là les plus raisonnables, car l'âge du bronze a connu des cataclysmes qui font écho au récit platonicien. En fait, cette

quête, toujours infructueuse, a donné naissance à une véritable pseudoscience : l'Atlantologie. Dans les études platoniciennes, en revanche, cette histoire est abordée sous d'autres perspectives, principalement pour son sens politique et sa critique d'Athènes, mais aussi comme une allusion à l'historien Hérodote. Politiquement, l'Atlantide correspondait à l'Athènes contemporaine de Platon, avec sa puissance maritime et ses ambitions de conquête, tandis que l'Égypte aurait préservé des éléments de la constitution de l'Athènes archaïque d'il y a neuf mille ans, laquelle ressemble en réalité à la cité idéale de la *République*, comme Critias l'affirme lui-même. En termes d'écriture historiographique, ce récit, tel un pastiche, présente des similitudes avec les *Histoires* d'Hérodote, non seulement sur le plan lexical, mais surtout sur la forme, en remettant en question les discours issus du ouï-dire ou de documents écrits.

L'Atlantide dans le *Timée* et le *Critias*

- Pierre Vidal-Naquet, *L'Atlantide : Petite histoire d'un mythe platonicien*, Points, Paris, 2007.
- Jean-François Pradeau, *Le monde de la politique : sur le récit atlante de Platon, Timée (17-27) et Critias*. Academia, Baden, 1997.
- Luc Brisson, « La Invención de la Atlántida », *Méthexis* 8, 1995, p. 167-174.
- John Griffiths, « Atlantis and Egypt », *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 34-1, 1985, p. 3-28.

- Heinz-Günther Nesselrath, *Platon und die Erfindung von Atlantis*, K. G. Saur, Leipzig, 2002.
- Eric Voegelin, « Plato's Egyptian Myth », *The Journal of Politics* 9-3, 1947, p. 307-324.
- Pierre Vidal-Naquet, « Athènes et l'Atlantide. Structure et signification d'un mythe platonicien », *Revue des Études Grecques* 77-366, 1964, p. 420-444.
https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1964_num_77_366_3793
- Monique Mund-Dopchie, « Le récit de l'Atlantide et les jeux d'écriture de Platon », *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique* 18-1, 2007, p. 31-46.
https://www.persee.fr/doc/barb_0001-4133_2007_num_18_1_23834
- Marina Marren, « The Ancient Knowledge of Sais or See Yourself in the Xenoï: Plato's Message to the Greeks », *Akropolis: Journal of Hellenic Studies* 3, 2019, p. 129-149.
- Carolina López-Ruiz, « Not Exactly Atlantis: Some Lessons from Ancient Mediterranean Myths », dans Manuel Álvarez-Martí-Aguilar et al. (éd.), *Historical Earthquakes, Tsunamis and Archaeology in the Iberian Peninsula*, Springer Nature, Singapore, 2022, p. 19-36.
- Jean-François Mattéi. *Platon et le miroir du mythe : de l'âge d'or à l'Atlantide*, Presses universitaires de France, Paris, 2002.
- Wolfgang Schenkel, « Atlantis: die "namenlose" Insel », *Göttinger Miszellen* 36, 1979, p. 57-60. <https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/1442/>
- Spyridon Marinatos, *Some Words About the Legend of Atlantis*, Athènes, 1971.
- James Bramwell, *Lost Atlantis*, Harper and Brothers, New York, 1937.

étude de l'Égypte chez Platon est surtout développée dans les travaux consacrés au *Phèdre*, notamment à propos du mythe de Thot et de sa critique de l'écriture, puisque ce dialogue présente des références explicites, comme les dieux Theuth (graphie alternative de Thot) et Amon ou les villes de Naucratis et de Thèbes. Deux travaux récents ont contribué à renouveler le paradigme, car, désormais, l'hypothèse de la connaissance plus approfondie de Platon sur des textes égyptiens est devenue plus certaine. B. Mathieu a constaté que Platon reprend possiblement un *incipit* narratif récurrent dans les textes égyptiens, lorsque le *Phèdre* introduit un récit sur l'Égypte. En y adaptant cette structure, nous pouvons penser que Platon est familier de ce genre de textes. Plus significatif encore, Poetsch a découvert douze parallèles entre le mythe de Thot dans le *Phèdre* et le *Livre de Thot*, un texte en démotique publié par Jasnow et Zauzich. Cela nous permet de connaître la version égyptienne à laquelle Platon aurait pu réagir, dans la mesure où elle présente une défense de l'écriture, qui, en Égypte, est personnifiée par la déesse Seshat, c'est-à-dire une écriture vivante et dotée d'un pouvoir créatif, l'inverse de la pensée platonicienne, qui ne voit dans l'écriture qu'une chose figée qui a l'apparence de la sagesse. Des commentaires notables à propos de l'Égypte dans le *Phèdre* ont été faits depuis Derrida, qui a mis en évidence le double pouvoir du φάρμακον, tout comme Vasunia, qui a souligné le contexte historique de la tension entre l'oralité et l'écriture.

Le Phèdre et la critique de l'écriture

■ Christoph Poetsch, « Das *Thothbuch*: eine ägyptische Vorlage der platonischen Schriftkritik im *Phaidros*? », *Archiv für Geschichte der Philosophie* 103-2, 2021, p. 192-220.

<https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/32439/>

■ Bernard Mathieu, « En ce temps-là... Voyage d'un incipit narratif égyptien des bords du Nil à l'Agora (Platon, Phèdre, 274d) », dans Núria Castellano et al. (éd.). *Ex Aegypto lux et sapientia: Homenatge al prof. J. Padró Parcerisa*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2015, p. 381-392.

■ Carlos Carvalhar, « Sobre as evidências textuais das raízes egípcias do mito de Thoth no *Fedro* de Platão », *Revista Archaï* 35, 2025, p. e03509-e03509.

<https://www.scielo.br/fj/archai/a/wNkY8XfhTZ44zh4HJWLwBQH/>

■ Phiroze Vasunia, *The gift of the Nile: hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander*, University of California Press, Berkeley, 2001.

■ Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », dans Jacques Derrida, *La Dissémination*, Seuil, Paris, 1972, p. 69-197.

■ Shawn Ramsey. « Psychopompos: Thoth, Plato's *Phaedrus*, and the Context of Egyptian Mythic Rhetoric », *Rhetorica* 40-3, 2022, p. 233-255.

■ Ada Nifosi, « Petteia, Kubeia, and Grammata: Thoth's Connection with Senet and Knucklebones in Ancient Egypt », *Journal of Near Eastern Studies* 82-2, 2023, p. 303-325.

■ Wilhelm Spiegelberg, « Die Namen Σαμαυς und Θαμους, Ταμώς », *Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde* 63/64-1, 1929, p. 84-85.

■ Robert Eisler-Feldafing, « Platon und das ägyptische Alphabet », *Archiv für Geschichte der Philosophie* 34-1, 1922. p. 3-13.

■ Richard Jasnow, Karl-Theodor Zauzich, *The Ancient Egyptian Book of Thoth II: Revised Transliteration and Translation, New Fragments, and Material for Future Study*, Harrassowitz, Wiesbaden, 2021.

A

u-delà de ces questions, la discussion sur l'Égypte chez Platon aborde ainsi d'autres thèmes. Par exemple, l'eschatologie et l'âme ont été également discutés au regard des influences égyptiennes. Chez Platon, après la mort, l'âme est jugée par des juges et peut recevoir des récompenses ou des punitions selon le comportement qu'elle a eu lorsqu'elle avait un corps vivant. En dépit des divergences conceptuelles, ces thèmes, principalement dans le *Gorgias*, sont particulièrement récurrents dans la pensée funéraire égyptienne, où le dieu Osiris préside la salle du jugement, dans laquelle Thot constate si le mort a vécu conformément à Maat, la déesse qui représente la justice. Le sens éthico-politique de la vie juste est, par conséquent, très important pour la vie future, tant dans la pensée égyptienne avec *mꜣt*, que dans les dialogues platoniciens avec la *δικαιοσύνη*. L'âme, pour Platon, est tripartite et reflète la division de la cité, qui, pour être bien gouvernée, a besoin d'un roi-philosophe, que certains chercheurs ont comparé au pharaon. Comme Platon prône la stabilité sociale, lui convient, dans *Les Lois*, le conservatisme de l'art égyptien, qui, selon lui, a permis de maintenir les institutions à travers les siècles, puisque la peinture, la danse et la musique sont liées au

processus éducatif de formation de l'homme égyptien. Pourtant, en réalité, les Égyptiens ont connu changements artistiques, particulièrement visibles dans l'art amarnien. Cela démontre à quel point l'interculturalité entre la Grèce et l'Égypte est marquée par l'*interpretatio graeca*, laquelle va bien au-delà de ce qu'était la véritable Égypte pour les Égyptiens eux-mêmes.

Autres thèmes et perspectives

- François Daumas, « L'origine égyptienne de la tripartition de l'âme chez Platon », dans Joris Borghouts et al. (éd.), *Mélanges Adolphe Gutbub*, Publications de la Recherche - Université de Montpellier, Montpellier, 1984, p. 41-54.
- François Daumas, « L'origine égyptienne du jugement des âmes dans le Gorgias de Platon », dans Antoine Asfar (éd.), *Roger Godel: De l'humanisme à l'humain*, Les Belles Lettres, Paris, 1963. p. 187-203.
- Nikita Artemov, « Erfindung Platons? Zur Vor- und Frühgeschichte der Hölle in der griechischen Antike », dans Jürgen Tubach et al. (éd.), *Sehnsucht nach der Hölle? Höllen- und Unterweltsvorstellungen in Orient und Okzident*, Harrassowitz, Wiesbaden, 2012. p. 9-33.
- Susan Stephens, « Plato's Egyptian Republic », dans Ian Rutherford (éd.), *Greco-Egyptian Interactions: Literature, Translation, and Culture, 500 BC-AD 300*, Oxford University Press, Oxford 2016, p. 41-60.
- Whitney Davis, « Plato on Egyptian Art », *The Journal of Egyptian Archaeology* 65, 1979, p. 121-127.

■ Rafael Brunhara, Ana Meneguzzi, « “Vais te maravilhar ao ouvires!” - Conservação, *mousike* e o elogio de Platão à arte egípcia em *Leis II*, 653c – 654a », *Revista Archaí* 32, 2022.

<https://www.scielo.br/j/archai/a/dRpQMXVQzb7yS79tnL6YJkt/abstract/?lang=pt>

■ Evaghelos Moutsopoulos, *La Musique dans l'œuvre de Platon*, Presses Universitaires de France, Paris, 1989.

■ John Griffiths, « Allegory in Greece and Egypt », *The Journal of Egyptian Archaeology* 53, 1967, p. 79-102.

■ John Griffiths, « Plato on Priests and Kings in Egypt », *The Classical Review* 15-2, 1965, p. 156-157.

■ Frédéric Mathieu. *Platon, l'Égypte et la question de l'âme*, TheBookEdition, Montpellier, 2013.

■ Frédéric Mathieu, *Platon : un regard sur l'Égypte*. Mémoire de Master II, Université Montpellier III – Paul Valéry, UFR1 Lettres, Arts, Philosophie, Psychanalyse, Montpellier, 2014. (v. 1-3).

■ Aikaterini Lefka. « Pourquoi des dieux égyptiens chez Platon ? », *Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique* 7, 1994.

<https://journals.openedition.org/kernos/1105>

■ Johannes Geffcken, « Platon und der Orient », dans Johannes Ilberg (éd.), *Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung*, Teubner, Berlin, 1929, p. 517-528. (v. 5).

■ Dimitri Laboury, « Fonction et signification de l'image égyptienne », *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique* 9-7, 1998, p. 131-148.

■ Ennio Biondi, « Traces of Egyptian Culture in Plato's Laws », dans Kai Ruffing et al. (éd.), *Societies at War: Proceedings of the tenth Symposium of the Melammu Project held in Kassel September 26-28 2016 & Proceedings of the eight Symposium of the Melammu Project held in Kiel November 11-15 2014*, Austrian Academy of Sciences Press, Wien, 2020. p. 561-574.

■ Slobodan Dušanić, « Athenian Politics in Plato's "Phaedrus" », *Aevum* 66-1, 1992, p. 23-39.

■ David Fuente, « Egipto como Utopía: sobre el 'Busiris' de Isócrates y su posible relación con el pensamiento político de Platón », *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos* 23, 2013, p. 189-205.

<https://revistas.ucm.es/index.php/CFCG/article/view/41548>

P

our conclure, j'aimerais souligner que la discussion sur l'influence de l'Égypte chez Platon, qui ne concerne pas seulement l'historicité de son séjour, constitue un champ de recherche très restreint, qui, même aujourd'hui, demeure sans être adéquatement débattue dans les études platoniciennes. En partie parce que le monde académique reste fortement divisé, à l'instar de la séparation entre les études classiques et l'égyptologie, laquelle entrave les études comparatives, mais surtout parce qu'il subsiste encore des vestiges d'une pensée coloniale, qui se refuse d'admettre une conception plus vaste de la philosophie, dans laquelle les parallèles implicites présents dans les dialogues platoniciens pourraient être davantage discutés en ce qu'ils peuvent avoir de plus conceptuel.

On en trouve la preuve dès que l'on observe que parmi les chercheurs qui défendent, tacitement ou non, la véracité du voyage platonicien en Égypte, beaucoup ont franchi les frontières disciplinaires, sans pour autant souscrire à l'idée du miracle grec, dans la mesure où la grandeur de la pensée égyptienne ne saurait être réduite à une forme de pensée considérée comme inférieure à celle de Platon.